

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE IN BRAZIL, INDIA, RUSSIA, CHINA AND SOUTH AFRICA**Kenzhaeva U.***PEU, Senior Lecturer, Department of Corporate Governance***ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БРАЗИЛИИ, ИНДИИ, РОССИИ, КИТАЕ И ЮЖНОЙ АФРИКЕ****Кенжаева У.Ф.***ГЭУ, старший преподаватель кафедры Корпоративного управления*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13620059>**Abstract**

This article examines corporate governance practices in Brazil, India, Russia, China and South Africa. In particular, it provides information on the specifics of corporate governance in these countries, the legal and institutional framework for corporate governance, the structure of the board of directors and the role of independent directors in states, shareholder rights and bodies regulating corporate governance. The advantages of corporate governance in Brazil, India, Russia, China and South Africa are widely covered.

Аннотация

В этой статье рассматриваются методы корпоративного управления в Бразилии, Индии, России, Китае и Южной Африки. В частности, дана информация об особенностях корпоративного управления в этих странах, правовых и институциональных основах корпоративного управления, структуре совета директоров и роли независимых директоров в государствах, правах акционеров и органах, регулирующих корпоративное управление. Широко освещаются преимущества корпоративного управления в Бразилии, Индии, России, Китае и Южной Африки.

Keywords: corporate governance, legal framework for corporate governance, best practices, shareholders, independent directors, boards and committees.

Ключевые слова: корпоративное управление, правовые основы корпоративного управления, передовые практики, акционеры, независимые директора, советы и комитеты.

Введение

Корпоративное управление в мировой экономике определяет социально-экономическое развитие общества, в настоящее время корпоративное управление в странах мира меняется и совершенствуется. Корпоративное управление представляет собой систему взаимоотношений между директорами, управляющими компанией, ее наблюдательным советом, акционерами, а также всеми заинтересованными лицами. Корпоративное управление также создает такую систему, в которой устанавливаются цели компании, а также определяются средства достижения этих целей и контроля за результатами деятельности компании.

Роль современного корпоративного управления в продвижении интересов акционеров и повышении стоимости акций во всем мире неопределима. Современное корпоративное управление является ключевым вопросом в создании эффективной рыночной экономики, основанной на верховенстве закона. Злоупотребление или превышение корпоративной власти менеджерами, владельцами и акционерами, владеющими контрольным пакетом акций, наносит ущерб как местным, так и иностранным инвесторам. Поэтому совершенствование практики корпоративного управления требует внедрения современных стандартов и принципов, устанавливающих справедливые корпоративные отношения, а также передового зарубежного опыта и практики корпоративного управления.

Анализ литературы по теме

Сегодня в мировой практике корпоративного управления одним из актуальных вопросов является изучение зрелого и современного опыта, а также сформированных компетенций.

Из зарубежных ученых Р.И.Трикер в своих работах пишет: «корпоративное управление имеет дело с поддержанием баланса между экономическими и социальными целями, а также между индивидуальными и коллективными целями. Система управления существует для того, чтобы поощрять эффективное использование ресурсов и в то же время требовать ответственности за управление этими ресурсами. Цель состоит в том, чтобы максимально согласовать интересы отдельных лиц, корпораций и общества»[1].

Фраза «корпоративное управление» стала популярной после того как сэр Эдриан Кэдбери дал такое определение «корпоративное управление - это система, которая управляет и контролирует компанию. Советы директоров несут ответственность за управление своими компаниями. Роль акционеров в управлении – назначение директоров и аудиторов в соответствующую структуру управления и самоудовлетворение»[2].

В своем отчете А.С. Фернандо указал: «корпоративное управление включает в себя систему, которая управляет и контролирует корпорации. Эта система включает в себя нормативные и правовые

механизмы, а также добровольные практики и процессы, которые влияют на то, как корпорация работает и как она достигает своих целей»[3].

Роберт Монкс и Нелл Миноу утверждают, что «корпоративное управление - это система принципов, политик, процедур и четко определенных обязанностей и ответственности, используемых заинтересованными сторонами для устранения конфликта интересов, присущего корпоративной форме» [4].

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «корпоративное управление включает в себя совокупность отношений между руководством компании, ее руководством, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление также обеспечивает структуру, в которой цели компании достигаются, и определяет методы достижения этих целей и контроль за их выполнением» [5].

Согласно определению, сформулированному Международной финансовой корпорацией (IFC), «корпоративное управление-это система, которая управляет и контролирует хозяйственные корпорации. Структура корпоративного управления определяет распределение прав и обязанностей между различными участниками корпорации, такими как правление, менеджеры, акционеры и другие заинтересованные стороны, а также устанавливает правила и процедуры принятия решений по корпоративным вопросам»[6].

Также ученые нашей страны З. Ашуров, Ф. Джалилов, Б. Уриновы трактуют современную фразу корпоративного управления следующим образом: «это определенная система взаимоотношений между руководством организации, ее акционерами и советом директоров. Его основная цель-осуществление контроля за корпоративной деятельностью. Современное корпоративное управление, основанное на международных стандартах и ориентированное на реализацию целей и стратегий развития компании, позволяет обеспечить финансовую устойчивость компании и ее способность функционировать в долгосрочной перспективе как прибыльная организация, а также способствует повышению конкурентоспособности всей страны» [7].

В этих определениях основное внимание уделяется ключевым элементам корпоративного управления, включая отношения между заинтересованными сторонами, роль советов директоров, распределение прав и обязанностей, ответственность, контроль и защиту интересов акционеров.

Кроме того, ученые и практики часто обсуждают конкретные аспекты и принципы корпоративного управления, такие как независимость совета директоров, вознаграждение руководителей, управление рисками, активность акционеров и роль институциональных инвесторов.

В целом корпоративное управление-это многогранное понятие, включающее правовые, нормативные, этические и культурные элементы. Он обеспечивает основу для обеспечения эффективного контроля, ответственного принятия решений и

защиты интересов заинтересованных сторон в контексте корпоративных операций и управления.

Методология исследования

Основу методологии исследования составляют материалы по систематическому анализу автором, анализу выборочной литературы по наиболее передовым практикам корпоративного управления в государствах БРИКС. Также в процессе исследования широко использовались такие методы научного исследования, как обобщение, сравнение, анализ.

Анализ и результаты

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) — межгосударственная ассоциация, союз, объединяющий страны Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Эта организация была основана министрами экономики Бразилии, России, Индии и Китая на Петербургском экономическом форуме в июне 2006 года (как БРИК). В последующие годы к организации присоединилась и Южная Африка. Члены БРИКС представлены как крупные страны с быстро развивающейся экономикой. Они могут видеть, что экономика их страны развита, позитивно стабильна, сильна и имеет много ресурсов для мировой экономики.

Бразилия занимает 7-е место в мире по величине ВВП в мировой экономике, богатой сельскохозяйственной продукцией. Россия богата минеральными ресурсами в мировой экономике при этом занимает 5-6 место по ВВП, имеет самую большую территорию и является одной из двух крупнейших ядерных держав мира.

Индия занимает 3-е место в мире по величине ВВП в мировой экономике, с населением более миллиарда человек. Обладая интеллектуальными ресурсами, население делится на два разных класса: богатые и бедные, обладающие большой властью с атомом.

Китай занимает 1-е место в мире по ВВП и развитию экономики в мировой экономике, а также является первым в мире экспортером, имеет крупнейшие в мире валютные резервы, имеет самое большое население в мире и имеет атомную энергетику. Южная Африка занимает 25-29 место в мировой экономике по паритету валового внутреннего продукта и является основным источником природных ресурсов.

Через Центральный Банк государств-членов БРИКС создан инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов долларов. Цель этого фонда-защитить страны БРИКС от изменений, происходящих на валютных рынках. 1 января 2024 года Саудовская Аравия, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными членами БРИКС.

Особенности корпоративного управления в Бразилии:

В Бразилии корпоративное управление в основном регулируется Законом о бразильских корпорациях (Lei das sociedades por ações) и правилами бразильской комиссии по ценным бумагам и биржам (Comissão de Valores mobiliários или CVM). Эти законы устанавливают основные принципы и правила корпоративного управления в стране.

Бразильские компании обычно имеют двухпартийную структуру Совета директоров, состоящую из Совета директоров (Conselho de Administração) и Исполнительного совета (Diretoria Executiva). Совет директоров отвечает за принятие стратегических решений, надзор за деятельностью руководства и обеспечение соблюдения требований законодательства и нормативных актов. Бразильские корпорации должны иметь минимальное количество независимых директоров в своих советах директоров. Независимые директора беспристрастно мыслят без каких-либо конфликтов интересов с компанией или ее руководством.

Акционеры в Бразилии имеют несколько прав, в том числе право присутствовать и голосовать на общих собраниях, право на получение дивидендов и право на информацию о деятельности компании. Акционеры также имеют право представлять и избирать членов совета директоров.

Бразильские компании должны проходить внешний аудит независимыми аудиторами, чтобы гарантировать точность и прозрачность своей финансовой отчетности. CVM требует, чтобы компании раскрывали соответствующую информацию общественности и инвесторам через периодические финансовые отчеты и другую информацию.

Instituto Brasileiro de governança corporativa (IBGC) разработала кодекс передовых практик корпоративного управления. Хотя соблюдение Кодекса является добровольным, многие бразильские компании стремятся следовать его принципам, которые охватывают различные аспекты корпоративного управления, включая структуру управления, права акционеров и практику раскрытия информации. CVM-это регулирующий орган, отвечающий за надзор и применение стандартов корпоративного управления в Бразилии. Он имеет право проверять и наказывать компании и частных лиц за несоблюдение правил.

Корпоративное управление в **России** имеет свои особенности. Корпоративное управление в России регулируется в основном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Об акционерных обществах и другими соответствующими законодательными актами. Эти законы обеспечивают основные правовые основы практики корпоративного управления в стране.

Примечательной особенностью корпоративного управления в России является широкое распространение концентрированной собственности. Многие российские компании имеют большую долю акций, принадлежащих небольшой группе акционеров, часто называемых "олигархами". Эта структура собственности может влиять на процессы принятия решений и динамику управления. Государственные предприятия (ГП) играют важную роль в экономике России. Государство часто имеет контрольный пакет акций этих компаний, что может повлиять на практику корпоративного управления. Государственные предприятия имеют дополнительные правила и контроль со стороны государственных органов.

Российские компании обычно имеют двухуровневый совет директоров, состоящий из наблюдательного совета (также известного как совет директоров) и исполнительного совета. Наблюдательный совет отвечает за принятие стратегических решений, надзор за деятельностью руководства и обеспечение соблюдения требований законодательства. Независимые директора-важная составляющая корпоративного управления в России. По закону в управлении открытых акционерных обществ должно быть определенное количество независимых директоров. В России права акционеров охраняются законом. Акционеры имеют право участвовать и голосовать на общих собраниях, получать дивиденды, получать информацию о делах общества. Акционеры могут реализовывать свои права индивидуально или в составе Ассоциации акционеров.

Российские компании обязаны раскрывать определенную информацию общественности и инвесторам. Сюда входят финансовые отчеты, годовые отчеты и другая соответствующая информация. Однако степень прозрачности и прозрачности практики может варьироваться в зависимости от компании. Банк России, Федеральная служба по финансовому рынку и другие регулирующие органы контролируют практику корпоративного управления в России. Они уполномочены контролировать соблюдение нормативных актов и расследовать случаи их несоблюдения.

Корпоративное управление в **Индии** имеет несколько отличительных черт.

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) регулирует корпоративное управление листинговыми компаниями с помощью различных руководящих принципов и правил.

Индийские компании обычно имеют унитарную структуру совета директоров, состоящую из совета директоров. Совет отвечает за принятие стратегических решений, контроль управления и обеспечение соблюдения требований законодательства и нормативных актов. Закон о компаниях устанавливает определенные требования к составу правления, включая наличие независимых директоров. Независимые директора играют решающую роль в корпоративном управлении в Индии. Закон о компаниях требует, чтобы определенные категории компаний, такие как зарегистрированные компании и публичные компании с определенным уровнем уставного капитала или оборота, имели минимальное количество независимых директоров в своих советах директоров. Ожидается, что независимые директора привнесут беспристрастность, независимость и разнообразие точек зрения в обсуждение совета директоров.

Акционеры в Индии имеют различные права и защиту. К ним относятся право присутствовать и голосовать на общих собраниях, право на получение дивидендов, право проверять корпоративные записи, право назначать и избирать директоров. Активность и участие акционеров в последние годы

институциональные инвесторы и прокси-консалтинговые фирмы сыграли важную роль в защите прав акционеров.

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) издал несколько руководящих принципов и правил для улучшения практики корпоративного управления в листинговых компаниях. К ним относятся требования к составу правления, прозрачности и прозрачности, соглашения с заинтересованными сторонами и руководящие принципы роли независимых директоров.

Индийские компании должны регулярно проходить аудит независимыми аудиторами, чтобы гарантировать точность и прозрачность своей финансовой отчетности. Закон о компаниях требует, чтобы финансовые отчеты и годовые отчеты были представлены на бирже по листинговым компаниям, которые являются общедоступными. Повышенное внимание к повышению прозрачности и прозрачности информации в финансовой отчетности.

Индийское корпоративное управление обычно имеет различные комитеты Совета директоров для решения конкретных областей управления. В частности, он состоит из комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям, комитета по номинациям и управлению, а также комитетов по управлению рисками. Эти комитеты несут ответственность за обеспечение соблюдения требований, надзор за конкретными функциями и проведение специализированных экспертиз.

Министерство по корпоративным делам, SEBI и другие регулирующие органы контролируют практику корпоративного управления в Индии. Они уполномочены обеспечивать соблюдение нормативных актов, расследовать случаи несоблюдения и налагать штрафы за правонарушения.

Система корпоративного управления для компаний в Индии в значительной степени регулируется законом о компаниях 2013 года и правилами, выпущенными здесь. Законы и постановления Индии о корпоративном управлении охватывают общие вопросы, касающиеся руководящих органов, акционеров и других заинтересованных сторон, прозрачности и подотчетности, а также корпоративной социальной ответственности. Закон – состоит из 4 глав и регулируется этими вопросами.

- 1) Общие правила;
- 2) Акционеры;
- 3) Другие заинтересованные стороны;
- 4) Прозрачность и подотчетность.

Практика корпоративного управления листинговыми компаниями в Индии основана на сочетании обязательных требований, добровольных руководящих принципов и рыночных сил. Например, пять правил управления, уникальных для Индии, включают обязательные требования к оценке совета директоров, ротации аудиторов, расходам на корпоративную социальную ответственность (“КСО”), одной женщине-директору и трети независимых директоров, а также раскрытие дивидендов. Листинговые компании в Индии регулируются советом по ценным бумагам и биржам Индии

(“SEBI”) и подпадают под действие правил, приказов и руководящих принципов, изданных им.

Закон о компаниях требует, чтобы директор раскрывал следующую информацию: (I) доля акций в любой компании или другом корпоративном органе, фирме или другом объединении физических лиц; и (II) природа процентов; и отказ от любых обсуждений и голосования, если компания предлагает заключить договор или соглашение с корпоративным органом, в котором один или несколько директоров владеют более чем 2% акций, или если компания является менеджером или генеральным директором этого органа.

Каждая компания должна проводить не менее четырех заседаний совета директоров в год с интервалом не более 120 дней между двумя заседаниями. Кодекс независимых директоров в соответствии с законом о компаниях требует, чтобы идентификаторы проводили не менее одного собрания в год без участия других директоров и членов правления.

Согласно индийскому законодательству, с точки зрения фидуциарной ответственности директора, окружающая среда и акционеры находятся в равном положении. Статья 166 закона о компаниях, регулирующая «обязанности директоров», гласит, что «защита окружающей среды» является основной заинтересованной стороной, в интересах которой директора должны действовать.

Кроме того, все компании, соответствующие установленному финансовому порогу, должны создать комитет социальной ответственности (КСО) для мониторинга политики и деятельности в области КСО. В каждом финансовом году на деятельность КСО напрямую требуется тратить не менее 2% средней чистой прибыли соответствующих компаний за предыдущие три года. Отчет совета директоров должен включать отчет о КСО, годовой отчет должен включать подробную информацию о комитете КСО, краткое описание политики КСО, установленные расходы КСО, потраченные и не потраченные средства, сведения об исполнительном агентстве и многое другое. Кроме того, как упоминалось выше, SEBI ввела требования к отчетности BRSR/BRSR Core для обеспечения стандартизированного раскрытия информации по параметрам ESG в интересах инвесторов.

Корпоративное управление в **Китае** имеет свои особенности.

На корпоративное управление в Китае влияет участие государства в экономике. Правительство играет важную роль в определении политики, регулировании отраслей и поддержании контроля над государственными предприятиями. Государственные предприятия имеют уникальную структуру управления, в которой государство выступает в качестве контролирующего акционера и часто играет доминирующую роль в принятии решений.

Китайские компании обычно состоят из двухсторонней структуры совета директоров, состоящей из совета директоров и наблюдательного совета. Совет директоров отвечает за принятие стратегических решений, в то время как

наблюдательный совет контролирует поведение совета директоров и управленческой команды, обеспечивая соблюдение законов и постановлений.

Государственные предприятия являются важной частью экономики Китая. На них распространяются особые правила и требования к управлению. Правительство осуществляет контроль над этими предприятиями, назначая ключевых руководителей и членов правления, и они часто служат более широким национальным экономическим целям.

Китайские компании, особенно крупные государственные предприятия, имеют партийные комитеты в своей организационной структуре. Эти комитеты несут ответственность за обеспечение соблюдения политики и руководящих принципов Коммунистической партии Китая. Партийные комитеты могут влиять на принятие решений и практику корпоративного управления.

Многие китайские компании имеют концентрированную структуру акционеров со значительной долей собственности небольшой группы акционеров, включая государственные или связанные с государством организации. Это концентрированное владение влияет на процессы принятия решений и динамику управления. Независимые директора играют роль в корпоративном управлении в Китае. Однако на независимость директоров иногда влияет государство или контролирующие акционеры.

В китайском корпоративном управлении уделяется повышенное внимание раскрытию информации и повышению прозрачности. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) ввела правила и руководящие принципы, направленные на улучшение раскрытия информации, финансовой отчетности и методов корпоративного управления, особенно для листинговых компаний. Регулирующие органы, такие как CSRC и Министерство финансов, контролируют практику корпоративного управления в Китае. Они издают правила, руководящие принципы и политики для обеспечения надлежащего управления и обеспечения соблюдения правил.

Корпоративное управление в **Южной Африке** имеет ряд важных характеристик.

Южная Африка имеет хорошо зарекомендовавшую себя систему корпоративного управления, известную как Королевский кодекс управления Южной Африкой. Королевский кодекс устанавливает принципы и руководящие принципы эффективной практики корпоративного управления в стране.

Корпоративное управление Южной Африки делает упор на инклюзивность заинтересованных сторон. Королевский кодекс продвигает идею о том, что компании должны учитывать интересы различных заинтересованных сторон, включая акционеров, сотрудников, клиентов, поставщиков,

сообщества и окружающую среду. Этот подход направлен на развитие устойчивых и ответственных методов ведения бизнеса.

Южноафриканские компании обычно имеют унитарную структуру Совета директоров, состоящую из Совета директоров. Совет отвечает за принятие стратегических решений, контроль управленческой деятельности и обеспечение соблюдения требований законодательства и нормативных актов. Ожидается, что правление будет разнообразным и независимым, с участием исполнительных и неисполнительных директоров. Независимые директора играют решающую роль в корпоративном управлении в Южной Африке. Королевский кодекс рекомендует, чтобы в советах директоров было большинство независимых директоров, свободных от конфликтов интересов и независимых при принятии решений. Независимые директора действуют в интересах компании и ее заинтересованных сторон.

Южная Африка уделяет особое внимание содействию экономическим изменениям и инклюзивности посредством своей политики всеобъемлющего расширения экономических возможностей чернокожих (В-ВБЕЕ). В-ВБЕЕ стремится устранить исторический дисбаланс за счет увеличения участия чернокожих в экономике. Компаниям рекомендуется использовать стратегии В-ВБЕЕ и сообщать об успехах в своих годовых отчетах.

В корпоративном управлении страны большое внимание уделяется устойчивости и интегрированной отчетности. Компании сообщают об экологической, социальной и управленческой (ESG) деятельности, а также о своих финансовых показателях целостным и интегрированным образом. Интегрированная отчетность обеспечивает всестороннее представление о создании ценности и влиянии компании.

Закон о компаниях 2008 года обеспечивает правовую основу корпоративного управления в Южной Африке. Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC) и Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE) контролируют соблюдение правил корпоративного управления. JSE требует, чтобы Листинговые компании соблюдали различные требования к листингу и обязательства по раскрытию информации.

В Южной Африке акционерная активность становится все более популярной. Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и управляющие активами, все чаще взаимодействуют с компаниями по вопросам корпоративного управления и выступают за улучшение практики управления. Акционеры имеют право голосовать, участвовать в общих собраниях и высказывать свое мнение по вопросам общества.

Преимущества корпоративного управления в странах БРИКС

№	Значительные успехи в корпоративном управлении в странах БРИКС	Передовая практика в области корпоративного управления
1	Страны БРИКС ввели или ужесточили свои собственные кодексы и правила корпоративного управления, такие как закон об индийских компаниях 2013 г. и пересмотр китайского Кодекса корпоративного управления для зарегистрированных компаний.	Эти реформы направлены на улучшение структуры совета директоров, повышение требований к раскрытию информации и усиление защиты прав акционеров.
2	Страны БРИКС подчеркнули важность независимых неисполнительных директоров в корпоративных советах директоров для обеспечения объективного контроля и повышения подотчетности.	Индия и Китай поручили советам директоров листинговых компаний включить независимых директоров.
3	Страны БРИКС пытаются повысить прозрачность финансовой и нефинансовой информации и раскрытие информации листинговыми компаниями.	Сюда входят требования к подробной отчетности о методах корпоративного управления, взаимосвязанных транзакциях и информации, связанной с устойчивым развитием.
4	Активность акционеров, особенно институциональных инвесторов, постепенно растет, чтобы привлечь корпорации к ответственности и продвигать передовые методы управления.	Например, бразильский сегмент листинга Novo Mercado предъявляет строгие требования к корпоративному управлению, что привлекает более активных акционеров.
5	Страны БРИКС адаптируют и принимают различные международные системы и стандарты корпоративного управления, такие как принципы корпоративного управления ОЭСР и руководящие принципы международной сети корпоративного управления (ICGN).	Это помогло привести их управленческую практику в соответствие с глобальными стандартами.
6	В странах БРИКС все больше внимания уделяется включению экологических, социальных и управленческих соображений (ESG) в принятие корпоративных решений и отчетность.	Это отражает более широкий сдвиг в сторону более устойчивых и социально ответственных методов ведения бизнеса.

Заключение

В настоящее время совершенствование системы корпоративного управления и устранение факторов, влияющих на нее, являются важными вопросами, в странах БРИКС принимается ряд нормативных документов. Кроме того, используя международные стандарты для улучшения корпоративного управления, создается эффективная система в соответствии с принципами корпоративного управления ОЭСР. В целях защиты и облегчения реализации прав и интересов акционеров и обеспечения равноправного обращения со всеми, в том числе с миноритарными и иностранными акционерами, проводится ряд работ.

Что касается регулирования корпоративного управления, БРИКС имеет право устанавливать правила, согласно которым позиция государств соответствует общественному порядку, общественным интересам, справедливости, уважению прав собственников и других заинтересованных сторон. При этом в государствах БРИКС активно развиваются как законодательные, так и консультативные нормы. Действительно, в последние годы внедряются совершенно новые принципы принятия новых кодексов корпоративного управления и соблюдения рекомендаций.

Таким образом, практика корпоративного управления в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) имеет сходства и

различия в зависимости от соответствующих законодательных основ, культурного контекста и экономических систем.

Список литературы.

1. B.N. Urinov, U.F. Kenjayeva. Korporativ boshqaruv.: Darslik – T.: OOO “DIADEMA NUR SERVIS”, 2024. 405 b.
2. BRICS Korporativ Boshqaruv Forumi - <https://www.bricscga.org/>
3. Кенжаева У.Ф. “Совершенствовании системы корпоративного управления в Узбекистане на основе современных моделей” //Иктисодиёт ва таълим, 2024 <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1428/1298>
4. <http://www.doingbusiness.org/>
5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). OECD Corporate Governance Factbook 2014/2015. Retrieved from <https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/Corporate-Governance-Factbook-2014.pdf>
6. Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) - Korporativ boshqaruv resurslari https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
7. З.А. Ашуров, Ф.А. Жалилов, Б.Н. Уринов “Замонавий корпоратив бошқарув (хорижий тажриба)”. – Т.: Иқтисодиёт, 2021. – 195

8. Fayziyeva D.Sh. “Bozorni tartibga solishning yangi paradigmasi va raqobat” //Iqtisodiyot va ta’lim, 2024 https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss1
9. B.N. Urinov, U.F. Kenjayeva “Korporativ boshqaruv: muammo va yechimlar”. Monografiya – T.: Innovatsion rivojlanish, 2023 y. – 230
10. Corporate Governance Laws and Regulations Report 2023-2024 Brazil (iclg.com)
11. <https://www.ecgi.global/publications/codes/countries/corporate-governance-in-india>
12. Corporate Governance in China: A Survey* | Review of Finance | Oxford Academic (oup.com)
13. <https://www.ecgi.global/publications/codes/countries/corporate-governance-in-south-africa>